

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РИСА ОТ ПИРИКУЛЯРИОЗА В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ

*Галицына Д.Г.**магистрант**Дмитренко Н.Н.**к.с.-х.н., доцент**«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,**г. Краснодар, Россия*

RICE PROTECTION SYSTEM FROM BREAK IN KRASNOARMEYSKY DISTRICT

*Galitsyna D.**undergraduate**Dmitrenko N.**Ph.D. Sci., Associate Professor**"Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin"**Krasnodar, Russia***Аннотация**

В статье представлен практический материал, полученный в результате фитосанитарного обследования рисовых чеков в КФХ «Галицын Г.Н.» в 2020 году. Целью исследований являлось рассмотрение системы защиты риса, определение эффективности применения фунгицидов против пирикуляриоза на разных сортах риса, выращиваемых в хозяйстве.

Abstract

The article presents practical material obtained as a result of a phytosanitary examination of rice paddies in the KFH "Galitsyn G.N." in 2020. The purpose of the research was to review the rice protection system, to determine the effectiveness of the use of fungicides against blast on different varieties of rice grown on the farm.

Ключевые слова: рис, средства защиты растений, пирикуляриоз, сорта, поражаемость, биологическая эффективность.

Keywords: rice, plant protection products, blast, varieties, susceptibility, biological effectiveness.

Рис является важнейшей продовольственной культурой в мире. Среди зерновых культур, возделываемых на Земном шаре для питания, рис занимает второе место, как по площади посева, так и по урожайности [1,7,8,12]. На формирование урожая сельскохозяйственных культур влияют природные факторы (естественное плодородие почвы, погода), биологические (органические удобрения, семена, гибриды), организационно-технологические (обработка почвы, минеральные удобрения, мелиоранты, средства защиты растений) [2,5,9,10,11].

Исследования проводились в КФХ «Галицын Г.Н.» Красноармейского района в 2020 году. Почвы характеризуются как лугово-черноземные, считаются довольно плодородными, по валовым запасам гумуса незначительно отличаются от черноземов. В хозяйстве на этом типе почв в основном расположены рисовые севообороты. Для получения высоких урожаев риса придерживаются правильного и грамотного чередования культур в севообороте. Обычно их 5-6. Чтобы создать благоприятные агро-мелиоративные условия при последующих посевах, производят вывод полей из-под затопления и посадку на них суходольных растений - обычно кормовых трав или оставляют их под паром.

По схеме агроклиматического районирования территория КФХ «Галицын Г.Н.» входит в центральную почвенно-климатическую зону, которая характеризуется умеренно-континентальным климатом. По количеству выпадающих атмосферных

осадков (703 мм) территория хозяйства относится к умеренно-влажному району.

По погодным условиям 2020 года (по результатам метеостанции), максимальное количество осадков выпало в апреле, это составляет 16,1 % от суммы осадков за год. Так же большое количество осадков отмечалось в январе и мае, и составило 109,6 и 107,2 мм соответственно. Самая высокая температура наблюдалась в июле, а самая низкая - в феврале. Относительная влажность воздуха во все месяцы не опускается ниже 60%.

Основными сортами риса возделываемыми в хозяйстве Полевик, Рапан, Исток, Фаворит. Сорта зарекомендовали себя как стрессоустойчивые, с быстрым вегетационным периодом, имеющие среднюю устойчивость к опасному заболеванию пирикуляриозу и к полеганию.

Посев риса в хозяйстве проводили вторая - третья декада апреля, в подготовленную почву. Для посева использовали 4 сорта: Рапан, Полевик, Исток, Фаворит. Через 10 дней было отмечено появление дружных всходов, рост их в воде продолжался 7 дней [14]. Для полного укоренения риса проводился сброс воды, так же этот прием используется для борьбы с щитневым рачком. После этого проводили залив на высоту 2-3 см в фазу кущения. За два дня до гербицидной прополки (Цитадель, МД) проводился повторный сброс воды. Растения риса в этот период были хорошо развиты и плохо отличались от сорняков.

Доминировала среди сорной растительности просьянка. Для диагностики проверяли точку роста растения, так как у риса имеется «язычок», а у просьянки он отсутствует. Для эффективной защиты культуры от нее в хозяйстве применяли гербициды Базагран, 48% ВР и Цитадель 25,2,5% МД. Для борьбы с тлями, комариками в хозяйстве применяли инсектицид: Самурай Супер, 50% КЭ.

Пирикулярриоз является главным и серьезным заболеванием на рисе. Это заболевание распространено во всех районах рисосеяния. В последние годы в связи с некоторыми изменениями в агротехнике риса (смачивание полей вслед за посевом, а не затопление до появления всходов и введение хлебных злаков в севообороты) опасность пирикулярриоза возросла. В годы эпифитотий большие потери урожайности достигали до 80%. От пирикулярриоза применялись фунгициды Колосаль, 025% КЭ, Им-пакт, 025% КС, Амистар Трио, КЭ. Фунгицидная защита позволяла снизить инфекционную нагрузку пирикулярриоза в рисовых чеках [4,12].

Принятие решений о целесообразности и необходимости применения средств защиты растений, в том числе и обработок фунгицидами против пирикулярриоза строилось на основе регулярных фитосанитарных обследований рисовых чеков хозяйства.

В 2020 году в хозяйстве при обнаружении первых признаков пирикулярриоза на листьях сортов риса Полевик, Исток, Рапан, и Фаворит в фазу цветения в первую декаду июля было принято решение об первой обработке растений фунгицидом Амистар Трио, КЭ. Это позволило практически полностью снизить инфекционную нагрузку на сортах. Самыми поражаемыми сортами были Полевик и Фаворит, развитие и распространение составило 12,4 и 37,3 в фазу цветения на Полевике, на Фаворите – 13,4 и 40,2% соответственно. Средняя устойчивость к заболеванию оказалась у сорта Рапан, составив 8,3 и 25,0 % соответственно. Самым устойчивым был сорт Исток, показатели развития и распространения составили 6,0 и 18,1 % соответственно (таблица 1).

Таблица 1

Поражаемость пирикулярриозом сортов риса, КФХ «Галицын Г.Н.», 2020 г.

Фаза развития	Поражаемость пирикулярриозом, %							
	Рапан		Полевик		Исток		Фаворит	
	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
всходы	0	0	0	0	0	0	0	0
цветение	25,0	8,3	37,3	12,4	18,1	6,0	40,2	13,4
молочная спелость	0	0	5,9	1,9	0	0	8,6	2,8

Заболевание выявляли на растениях в течение всего вегетационного периода. На пластинках и влагалищах листьев замечали продолговатой формы светло-бурые пятна с темным ободком. Они достигали размера 3-4 см.

С нижней стороны пятен образовывался темно-серый налет. Постепенно пораженные листья засыхали. На междоузлиях появились темные

пятна и перетяжки, иногда наблюдали побурение нижней части или всего стержня метелки. Пораженные метелки быстро и преждевременно белели, торчали вертикально и приобретали вид поврежденных суховеем (рисунок 1).

Рисунок 1 - Поражение пирикулярриозом, сорт Полевик, КФХ «Галицын Г.Н.», 2020 г. (оригинал)

Вторая обработка проведена фунгицидом (Импакт, КС) в фазу выметывания метелки по воде авиационным способом. После фазы молочно-восковой спелости был произведен сброс воды.

В фазу созревания проводилась уборка непрямым комбайнированием. Её начинали, когда зерно созрело в метёлках, в ней должно содержаться 85-90 % созревших колосков, а влажность зерна составлять 18 %. К моменту созревания колосков, стебли и листья продолжали расти и сохраняли зелёный цвет и влажность в пределах 75-65 %. Одновременно в начале уборки влажность метёлок зерна составляла 30-26 % и продолжала уменьшаться до 20-16%. До начала уборки чеки просушивали для того чтобы уборочная техника смогла по ним пройти. Уборку начинали через 10-15 дней после полного ухода воды из чек, в 2020 году это было 10-20 сентября. Рис созрел очень недружно, поэтому без химической обработки его можно было собрать только двухфазным способом. Обмолачивать рис начинали, когда влажность зерна в валках составила 15-16%. При урожайности более 5,5 т/га требуется двойной обмолот, в том числе при использовании 2-барабанных комбайнов. При первом обмолоте ворох укладывали обратно на поле в валок. Двойной обмолот позволил снизить потери и

повреждение зерна. Однофазную уборку применяли только при изреженном стеблестое или ранних заморозках. Рис обрабатывали сразу по доставке с поля: подсушивали и пропускали через очистительные машины.

2020 вегетационный год для растений риса был экстремальным в связи с аномально высокими температурами и нехваткой воды для нормального развития риса. Обработки в хозяйстве проводились профилактические в период кущения риса. Было принято решение об обработке фунгицидом Колосаль, КЭ (0,75 л/га), что позволило снизить инфекционную нагрузку микромицета *Piricularia oryzae*.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с болезнями растений определялась путем сопоставления процента пораженных растений и интенсивности или степени поражения на обработанном участке и в контроле.

Процент пораженных растений определялся путем подсчета их при осмотре определенного числа растений на участке или делянке. Зная число здоровых и больных растений, находили процент поражения по каждой повторности и средний процент по каждому варианту (рисунок 2) [13].

Рисунок 2 - Влияние фунгицида Колосаль, КЭ (0,75 л/га) на урожайность и поражаемость пирикулярриозом, КФХ Галицын Г.Н., 2020 г.

Обработки фунгицидами Амистар Трио, КЭ и Колосаль, КЭ позволили практически полностью снизить инфекционную нагрузку пирикулярриоза в рисовых чеках КФХ «Галицын Г.Н.» в условиях 2020 года.

Фунгициды Амистар Трио, КЭ и Колосаль, КЭ позволили практически полностью снизить инфекционную нагрузку болезни в рисовых чеках КФХ «Галицын Г.Н.» в условиях 2020 года. Более устой-

чивым к пирикулярриозу был сорт Исток, а среднеустойчив Рапан. Урожайность сорта Исток составила 78,8 ц/га; а сорта Фаворит 62,4 ц/га.

Список литературы

1. Бондарева Т.Н. Влияние воздушно-теплого обогрева и обогащения Mn семян риса на рост, развитие и фотосинтез растений / Т.Н. Бондарева, Н.Н. Дмитренко, А.Х. Шеуджен // Агрехимия. - 2005. № 10. С. 53-58

2. Бондарева Т.Н. Влияние марганца и воздушно-теплового обогрева на прорастание семян риса/ Т.Н. Бондарева, Н.Н. Дмитренко, А.Х. Шеуджен, Л.М. Онищенко // Рисоводство. 2004. № 4. С. 70-77.
3. Бондарева Т.Н. Воздушно-тепловой обогрев и обработка семян риса микроэлементами/ Т.Н. Бондарева, Н.Н. Дмитренко, А.Х. Шеуджен, Х.Д. Хурум// В сборнике: Устойчивое производство риса: настоящее и перспективы. Материалы Международной научно-практической конференции. 2006. С. 241-242.
4. Горьковенко В.С. Биологическая и хозяйственная эффективность фунгицида Амистар Экстра, СК на коллекции сортов озимой пшеницы/ В.С. Горьковенко, Н.Н. Дмитренко, И.В. Бедловская, Ф.И. Дмитренко// Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 69. С. 135-139.
5. Дмитренко Н.Н. Агроэкологическая эффективность предпосевного обогрева и обогащения марганцем семян риса, выращиваемого в условиях правобережья реки Кубань/ Н.Н. Дмитренко // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук/ Всероссийский научно-исследовательский институт риса. Краснодар, 2011
6. Дмитренко Н.Н. Агроэкологическая эффективность предпосевного обогрева и обогащения марганцем семян риса, выращиваемого в условиях правобережья реки Кубань/ Н.Н. Дмитренко // диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Всероссийский научно-исследовательский институт риса. Краснодар, 2011.
7. Дмитренко Н.Н. Биологическая эффективность фунгицида Фалькон, КЭ на коллекции сортов озимой пшеницы/ Н.Н. Дмитренко, И.В. Бедловская, Ф.И. Дмитренко //В сборнике: Концепции фундаментальных и прикладных научных исследований. Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции: в 6 частях. 2017. С. 182-184.
8. Дмитренко Н.Н. Видовой состав и вредность основных вредителей в посевах озимой пшеницы/ Н.Н. Дмитренко, А.С. Почуйко, А.А. Довлятко// В сборнике: КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции: в 6 частях. 2017. С. 176-179.
9. Дмитренко Н.Н. Динамика распространения основных вредителей подсолнечника в ООО "Альфа" Крыловского района Краснодарского края/ Н.Н. Дмитренко, Н.А. Москалева, А.С. Почуйко // В сборнике: Энтузиасты аграрной науки. Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию кафедры агрономической химии Кубанского государственного аграрного университета и памяти академика Василия Григорьевича Минеева. 2017. С. 210-214.
10. Дмитренко Н.Н. Эффективность применения протравителей против альтернариозной инфекции на озимой пшенице сорта Курс в условиях Центральной зоны Краснодарского края/ Н.Н. Дмитренко, А.А. Карпенко, В.А. Куриленко//Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2019. № 77. С. 84-89.
11. Дмитренко Ф.И. Видовой состав возбудителей корневых гнилей в посевах озимой пшеницы сорта Гурт/ Ф.И. Дмитренко, Н.М. Смоляная, Н.Н. Дмитренко, Н.А. Москалева, Ю.Д. Киданова//The Scientific Heritage. 2021. № 81-1 (81). С. 6-10.
12. Москалева Н.А. Эффективность защиты озимой пшеницы в условиях КФХ Киданов Д.И. Белоглинского района/ Н.А. Москалева, Н.Н. Дмитренко, Ю.Д. Киданова//В сборнике: Энтузиасты аграрной науки. Сборник статей по материалам Международной конференции. Ответственный за выпуск А.Х. Шеуджен. 2018. С. 260-262.
13. Сертификация и стандартизация продукции растениеводства /Дмитренко Н.Н., Москалева Н.А.-Учебное пособие. - Краснодар, 2022. (2-е издание, исправленное и дополненное).
14. Шеуджен А.Х. Физико-химические приемы повышения полевой всхожести семян и продуктивности рисового агроценоза/А.Х. Шеуджен, Т.Н. Бондарева, С.В. Кизинек, Н.Н. Дмитренко //Майкоп, 2008.